

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Nodirbek Jalilov

**OILALARDAGI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKLARNI OLDINI OLISHDA
HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORINING FAOLIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL